

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Ризакулова Рухсона

Азимова Азиза

Беялова Лиана

Научный руководитель: Гиясова Нигора Кобиловна

ассистент кафедры Лучевой диагностики и терапии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054500>

Цель работы: За последние годы неоднократно менялись программы преподавания дисциплин в высших школах и программа преподавания нормальной анатомии человека в частности. Интерес к методологии преподавания предмета занимает ключевой момент в учебных программах высшей школы. На сегодняшний день главным направлением является личностный подход, который формирует активную личность студента, который умеет свободно оперировать полученными знаниями, применять их для решения ситуационных клинических задач. Эти требования касаются, в первую очередь, студентов младших курсов, ведь на старших курсах методики обучения и получения знаний значительно усложняются и приближаются к реалиям клиники.

Методы исследования: Для правильного формирования личности студентов необходимо выработать у него не только навыки внимательного восприятия информации, но и умение самостоятельно анализировать ее, принимать соответствующие решения. Наиболее современным методом развития самостоятельности является проблемное и эвристическое обучение.

Результаты: Первое предусматривает формирование предположений, поиск новых элементов логических звеньев, высказывания аргументов для их доказательств и самостоятельное формулирование некоторых выводов и обобщений, которые являются новыми структурными элементами знаний по выбранной теме. Проблемная ситуация - одна из закономерностей процессов мышления, его начальный момент. Мышление может быть как проблемным, так и нет, или продуктивным и репродуктивным. Способность усваивать данные, оперировать обобщениями, полученными в готовом виде, является звеном репродуктивного мышления, способность открывать новое является продуктивным аспектом, так как максимально развивает творческие способности. Таким образом, данное направление развивает

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

самостоятельность студентов, и, главное - формирует навыки учебно-исследовательской работы. Такое направление побуждает студентов анализировать фактически полученный материал, оперировать с ним и самостоятельно получать и формулировать новую информацию в виде выводов. Эта новая информация может быть получена только лично студентом, который поставлен в соответствующую клиническую (теоретическую на первых курсах) ситуацию. Такая информация является наиболее ценной, так как запоминается лучше и дольше. Главная цель заключается не только в поднятии уровня умственной деятельности, но и систематизации умственных действий, и, как последствия, лучшего, правильного решения нестандартных задач, которые требуют творческого подхода. Основным направлением проблемной ситуации является поиск неизвестного, который опирается на анализ известной информации. Также значимой является проблема противоречий и мотив поиска. Эти звенья требуют от студентов поиска путей для их решения. Решение клинических задач, основанных на теоретическом уже выученном материале, студентами младших курсов, побуждают будущих врачей мыслить. Особенно важно создавать для них теоретические клинические ситуации, в которых воспроизводится разногласие или несоответствие необходимого и известного знания, способа или действия. Главным элементом такого метода является самостоятельное открытие неизвестного, нового, что нужно для правильного выполнения задания или действия. Как правило такая ситуация возникает, если студент не знает способ решения ситуационных клинических задач, не может объяснить факты в этих ситуациях, то есть в случае осознания недостаточности предыдущих знаний для объяснения полученной информации. Исходя из идеи развития познавательной самостоятельности студентов практические занятия по анатомии можно разделить на проблемные и не проблемные. С точки зрения внутренней специфики, проблемным следует считать практическое занятие, на котором преподаватель преднамеренно создает проблемные ситуации и организует поисковую деятельность студентов по самостоятельной постановке проблемы и ее решения (высокий уровень проблемности) или сам ставит проблему и решает их, показывая студентам логику движения мысли в поисковой ситуации (низкий уровень проблемности).

Выводы: Таким образом, целесообразно использовать в обучении «анатомии человека» ситуационных клинических задач для формирования глубоких комплексных знаний. Формирование клинического врачебного мышления возможно только при использовании натуральных влажных препаратов, современных учебно-методических пособий, таблиц, рисунков, электронных атласов и видеоматериалов

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

